

TA'LIM-TARVIYAVIOY JARAYONDA EKOLOGIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISH OMILLARI

OMONTURDIYEV ORZU G'AFFAROVICH

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti
"Ijtimoiy va tabiiy fanlar" kafedrasida katta o'qituvchisi
orzubekomonturdiev05@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17286011>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ekologik madaniyat tushunchasi va uning yoshlar ongida shakllanishi masalasi yoritilgan. Muallif ekologik ongning shakllanishida ta'lim tizimi, ommaviy axborot vositalari va jamoatchilik tashabbuslarining o'rnini va ahamiyatini tahlil qiladi. So'rovnomada asosida talabalar orasida ekologik madaniyatning hozirgi holati baholanib, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: ekologik madaniyat, yoshlar, ekologik ta'lim, ong, atrof-muhit, barqarorlik.

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Аннотация. В статье рассматривается понятие экологической культуры и особенности её формирования в сознании молодежи. Автор анализирует роль системы образования, средств массовой информации и общественных инициатив в развитии экологического сознания. На основе анкетирования проведена оценка текущего состояния экологической культуры среди студентов, обозначены существующие проблемы и пути их решения.

Ключевые слова: экологическая культура, молодежь, экологическое образование, сознание, окружающая среда, устойчивость.

FACTORS OF FORMING ECOLOGICAL CULTURE IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Abstract. This article explores the concept of ecological culture and its formation in the minds of youth. The author analyzes the role of the education system, mass media, and public initiatives in shaping environmental awareness. Based on a student survey, the current state of ecological culture is assessed, and existing issues and potential solutions are discussed.

Keywords: ecological culture, youth, environmental education, awareness, environment, sustainability.

KIRISH

Bugun dunyo hamjamiyati yuzlashayotgan ekologik muammolardan hech bir mamlakat xoli emas. Bu masala allaqachon global tus olgan va hech bir mamlakatni chetlab o'tmayapti, chegara bilmayapti. Bu muammolarning barcha-barchasi yuzaga kelishi mohiyatiga qarasa, bitta narsa yotadi: inson omili, insonning tabiatga bo'lgan ayovsiz va chek-chegarasiz munosabati!

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev «Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli

bo'lishi uchun davlatimiz vajamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz» deb aytganidek, mustaqil respublikamizda huquqiy va demokratik jamiyat qurish jarayoni muvaffaqiyatli amalga oshirilayotgan bir paytda ma'naviy jihatdan barkamol yosh avlodni tarbiyalab voyaga yetkazib, hamda ularni ona tabiatni sevishtga, atrof -muhit sofligini ta'minlashga o'rgatish muhim ahamiyat kasb etadi

Asosiy qism. Ekologik madaniyat — bu insonning tabiatga ongli munosabati, ekologik muammolarni anglay olish va ular bilan kurashish ko'nikmalariga ega bo'lishi, kundalik hayotda ekologik qadriyatlar asosida yashash odatlaridir. Ushbu madaniyatni yosh avlod ongiga chuqur singdirish barqaror rivojlanishning muhim shartlaridan biridir. Zero, aynan yoshlar — jamiyatning eng faol va o'zgaruvchan qatlami bo'lib, kelajakda davlat va jamiyat taraqqiyotini belgilovchi asosiy kuch hisoblanadi.

Hozirgi kunda “ekologik madaniyat” tushunchasi mamlakatimizda yashovchi har bir fuqaro uchun muhim ahamiyatga ega. Zero, barcha OAVlarda hozirgi sharoitdagi ekologik muammolar hamda ularni hal etish borasida olib borilayotgan sa'y-harakatlar to'g'risida ma'lumotlar berib borilmoqda.

Uning taraqqiyoti ekologik ta'lim-tarbiya hamda ekologik ma'lumotlarni aholiga yetkazish, targ'ibot tashviqot qilish bilan chambarchas bog'liq. Binobarin ekologik madaniyat zamirida ekologik ta'lim-tarbiya yotadi. U esa tabiatning muhofaza qilishning ilmiy asoslari uchun zarur bilimlarni chuqur o'zlashtirish jarayoni va natijasi hisoblanadi.

Tabiatni e'zozlash, atrof-muhitni muhofaza etish zarurligihqidagi eng qadimgi nodir manbalardan biri, bu zardushtiylikning muqaddas kitobi “Avesto” hisoblanadi. Unda aks etgan ezgu fikrlar, hikmatlar, ta'limotlar jahondagi barcha mamlakat xalqlari uchun mos bo'lib, undan dars jarayonida va darsdan tashqari mashg'ulotlarda foydalanish bilan talaba-yoshlarning har tomonlama bilimlarini oshirishga dunyoqarashini kengaytirishga erishish mumkin. Ona zaminni ulug'lash, suvni hayot manbai sifatida qadrlash, quyosh, olov, havoni e'zozlash, “Avesto”ning markazidagi masalalardan hisoblanadi. Avesto qadimiy hayotning turli sohalariga tibbiyot, astronomiya, falsafa, tilshunoslik ilmiga oid boy ma'lumotlar beradi. Ma'lumki, ekologik madaniyat borasida Amur Temur o'zidan ko'plab madaniy va ma'naviy meros qoldirgan. Bunyodkor bobomiz tomonidan qurdirilgan bog'lar tuzilishiga ko'ra ikki turga bo'lingan. Ekologik madaniy jahonda tobora keskinlashib borayotgan ekologik vaziyat insoniyat oldiga jiddiy savollarni qo'yimoqda. Ular haqida o'rinli mulohaza yuritish bugun har birimizning zimmamizga turli mas'uliyatlar yuklaydi.

XXI asrga kelib inson faoliyatining, bashariyat ehtiyojlarining haddan ziyod ortib ketishi tabiat muvozanatini izdan chiqara boshladi.

Oddiygina kundalik turmushimizdan hosil bo'ladigan chiqindi bilan bog'liq muammolar zanjir bo'lib, suv, tuproq, atmosfera kabi asosiy tiriklik unsurlariga ulkan zarar yetkazuvchi xavf manbaiga aylandi. Tabiat bag'ridan tortib olayotganimiz suvni esa allaqachon beqadr ne'matlar safiga qo'shib qo'yganmiz. Tejash, oqilona foydalanish, ifloslantirmaslik kabi tushunchalar deyarli fitratimizdan ham o'chib ketayotgandek. Aslida suvsiz qancha vaqt yashay olishimizni tasavvur qila olamizmi?..

Chegara bilmas ekologik muammolar kelib chiqishiga insoniyatning o'zi sababchi ekan, bu xatoni tuzatish ham, shubhasiz odamzodning o'z qo'lida. Buning uchun aql-tafakkurni,

salohiyatni ishga solishimiz kerak. Ekologik muammolarning o'ziga xos jihati shundaki, ularga qarshi sanoqli kishilar, sanoqli hududlar, hattoki sanoqli mamlakatlar kurashib, biror natijaga erishib bo'lmaydi. Ularga qarshi kurashishni avvalo har bir inson o'zidan boshlashi, atrofida gilardan ham shuni talab qilishi, jamiyatda tabiatga qarshi har qanday salbiy holatlarga nisbatan murosasiz munosabat shakllanishi zarur. Mana shu ekologik madaniyat bo'ladi!

Ekologik madaniyat haqida, uning qanchalik zarurligi to'g'risida tinmay gapirilyapti, tadbirlar o'tkazilyapti, bu boradagi katta-katta loyihalarga mablag'lar ajratilyapti, ammo natija kutilganidek bo'layotgani yo'q.

Hamma sa'y-harakatlar tarqoq, mas'ul davlat tashkilotlari ham, jamoat tashkilotlari ham bu borada o'z imkoniyati darajasida harakat qilyapti xolos. Oqibatda ayni ushbu yo'nalishda amalga oshirayotgan aksariyat ishlarimiz, maqsadli loyihalarimiz qizib turgan qumga bir-ikki tomchi tushgan suvdek izsiz ketmoqda.

Aslida yuqorida aytganimizdek, jamiyatda ekologik madaniyat shakllanishi uchun ekologik muammolarga qarshi kurashish, har bir ekologik huquqbuzarlikka nisbatan murosasiz munosabat, yon-atrofdagi holatlarga daxldorlik hissi katta bir to'lqin misol hayotimizning ajralmas qismiga aylanishi kerak. Biz yakka tarzda, har bir kishi o'z holicha qanchalik tabiatsevar bo'lmasin, atrof-muhit muhofazasi uchun nechog'li jon kuydirmasin, tabiatga yetkazilayotgan zararlar davom etaveradi.

O'tgan yili umumxalq referendumida asosida qabul qilingan yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizda fuqarolarning atrof tabiiy muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish va mulkdorning mol-mulkdan foydalanishda atrof-muhitga zarar yetkazmasligi bilan bog'liq burchlari qat'iy belgilab qo'yildi. Buni samarali amalga oshirishimiz, har bir yurtdoshimiz o'zining ana shu burchiga qat'iy amal qilishiga erishishimiz uchun bugun bizga qat'iy mexanizmlarga ehtiyoj paydo bo'lyapti.

Bunga esa aholi, fuqarolik jamiyati institutlarining faol ishtiroki va jamiyatda ekologik madaniyatni yuksaltirish orqaligina erishish mumkin.

Ekologik ta'lim, ekologik savodxonlik borasida so'nggi yillarda yuzlab, balki minglab tadbirlar o'tkazildi. Ammo tan olishimiz kerak, xalqimizning ekologik ongi va madaniyatini yuksaltirish, jamiyatda fuqarolarning ekologik savodxonligi darajasini oshirish borasida ko'plab muammo va kamchiliklar saqlanib qolmoqda. Oddiygina misol, ekologik ta'lim haqida so'z borganda ba'zan «buning uchun yetarli kadrlar yo'q, avvalo mutaxassislar tayyorlashimiz kerak...» degan gaplarni eshitib qolamiz.

Nahotki, ota-bobolarimiz, kayvoni momolarimiz ming yillar davomida «suvga qarab supirma», «ostonangni ozoda tut», «hovlingdagi chiqindini ko'chaga tashlama...» kabi oddiy tutumlar bilan butun boshli qishloqlarda tozalik-ozodalik, xayr-barakani saqlab kelgani holda, bugun bizga shularni o'rgatish uchun mutaxassislar kerak bo'lsa?!

Atrof-muhit muvozanatini saqlash, inson va jamiyatning tabiat bilan o'zaro munosabatlarini barqaror rivojlantirish bo'yicha strategik vazifalarni amalga oshirish butun jamiyatning ekologik madaniyati darajasiga va har bir fuqaroning ekologik madaniyatiga ajralmas darajada bog'liqdir.

Shuning uchun ham bugun biz atrof-muhit muhofazasi uchun, ekologik muammolarga qarshi kurashish yo'lida qanchalik ulkan maqsadlarni oldimizga qo'ymaylik, avvalo, butun jamiyatning ekologik madaniyati darajasini yuksaltirmasdan turib ularga erisha olmaymiz.

Jamiyatimizning ekologik madaniyati darajasini oshirishga to'sqinlik qilib turgan bir qator muammolar mavjud. Xususan, aholining ekologik madaniyatini tizimli va uzviy yuksaltirishni tashkil etishning huquqiy asoslari va uzoq muddatga mo'ljallangan davlat dasturlari yo'qligi, ta'lim muassasalarida atrof-muhit muhofazasiga qaratilgan o'quv jarayonining uzluksiz va izchil emasligini alohida ta'kidlash zarur.

Birinchi navbatda aholining ekologik madaniyatini yuksaltirish konsepsiyasi ishlab chiqilishi va uni amalga oshirishda oila, mahalla, maktabgacha va maktab ta'limi, oliy ta'lim tizimi butunlay qamrab olinishi kerak. Bunda har bir davlat va nodavlat tashkilotlarining aniq vazifasi, mas'uliyati qat'iy qaror topishi zarur.

Bir so'z bilan aytganda, ekologik madaniyat mamlakatimizning ekologiya va atrof-muhit muhofazasi yo'lidagi barcha sa'y-harakatlarining o'ziga xos barometriga aylanishiga erishsakkina, bugungi va kelajak avlod uchun sof va musaffo tabiat qoldira olamiz.

Xulosa. Shunday qilib tabiat insoniyat yaralishining nafaqat boshlang'ich nuqtasi, balki u yashab qolishi uchun zarur bo'lgan muhit, shart-sharoit hamdir. Tabiatsiz inson o'zining jismoniy va ma'naviy ehtiyojlarini qondira olmaydi. Shu sababdan odamlar iste'mol uchun mahsulot yaratish maqsadida birlashganda ular ushbu mahsulotga madaniy ma'no ham baxsh etadilar. Bundan anglash mumkinki, ekologik madaniyat inson faoliyati davomida uning tabiat bilan o'zaro munosabatida namoyon bo'ladi.

O'zining ko'p asrlik hayoti davomida insoniyat taraqqiy etmagan ekologik madaniyat bilan yashashga, ekologik axloq va ekologiyani asrab-avaylashga yo'naltirilgan faoliyatsiz yashashga o'rganib qoldi. Yana shu narsa alohida e'tibor berish kerakki, ekologik madaniyat ekologik ong va hulq-atvorning

barchasini qamrab olmaydi, aksincha yillar davomida ildiz otgan olomonga xos bo'lgan ekologik ong va hattiharakatlarni o'z ichiga olib kelgan.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Sh.M.Mirziyoev. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. – T.: O'zbekiston, 2017.
2. Sh.M.Mirziyoev. Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasi. - T.: O'zbekiston, 2023.
3. Hasanov.R. Ekologik madaniyatning yoshlar orasidagi o'rni. Toshkent: Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish markazi.2023-yil
4. Rasulov. M. O'zbekiston yoshlarining ekologik tashabbuslari. Toshkent:Ijtimoiy tadqiqotlar markazi. 2024-yil
5. Karimova. Z. Ekologiya fanini o'qitish metodikasi. Samarqand: Samarqanddavlat universiteti nashriyoti. 2022-yil
6. Olimov.S. Yoshlar va ijtimoiy tashabbuslar: Ekologik yo'nalish. Toshkent: Yoshlar markazi. 2023-y